

EL CORO: ¿Para qué sirve la tragedia? Un desafío social — INFORME ACADÉMICO (VERSIÓN DE LA AUTORA)

INFORME ACADÉMICO (VERSIÓN DE LA AUTORA)

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Autora: María García Sánchez (María Gray)

Año: 2024

Publicado originalmente en: Teatro Magazine (Connecticut College)

Versión ampliada y reelaborada para Zenodo y Google Scholar

Resumen

Este informe académico analiza el concierto performativo *El Coro: ¿Para qué sirve la tragedia?*, dirigido por Juan Navarro y protagonizado por el Coro Fermín Gurbindo de la ONCE. La propuesta constituye un desafío social y artístico en el que veintiséis personas invidentes se enfrentan a una experiencia escénica inmersiva construida a partir de la tragedia griega, el pensamiento nietzscheano y la investigación-creación contemporánea. El documento examina la dimensión performativa, simbólica y social de la pieza, así como el papel del público en la construcción del sentido. Desde un enfoque interdisciplinar, se exploran los movimientos dramáticos, el uso del espacio, la performatividad del cuerpo no normativo y la potencia colectiva del coro como dispositivo de resistencia y reflexión. Este trabajo amplía la lectura original publicada en *Teatro Magazine* e incorpora nuevas capas de análisis orientadas a su difusión científica en Zenodo.

Abstract (English)

This academic report examines the performative concert *El Coro: ¿Para qué sirve la tragedia? (What Is Tragedy For?)*, directed by Juan Navarro and performed by the ONCE-based Fermín Gurbindo Choir. The project poses a social and artistic challenge in which twenty-six blind performers undertake an immersive stage experience shaped by Greek tragedy, Nietzschean thought and contemporary practice-as-research. The paper explores the work's performative, symbolic and social dimensions, as well as the audience's role in meaning-making. From an interdisciplinary perspective, it analyses the dramaturgical movements, the use of space, the performativity of the non-normative body, and the choir's collective force as a device of resistance and reflection. This version expands on the original piece published in *Teatro Magazine* and adds new analytical layers for scholarly dissemination on Zenodo.

Informe completo (versión en español)

1. Introducción

EL CORO ¿PARA QUÉ SIRVE LA TRAGEDIA?: Un desafío social Por María Gray (Universidad Internacional de La Rioja) / 19 de enero 2024 El concierto performativo, El Coro ¿Para qué sirve la tragedia? de Juan Navarro, director y actor del espectáculo, plantea un triángulo entre lo que vendría a ser un desafío social entre el proceso de investigación y creación aplicada al teatro profesional que ha supuesto subir al escenario a veintiséis personas invidentes, la gran mayoría de ellos con ceguera y discapacidad visual grave. Juan Navarro, explica ante el público en el coloquio final después del estreno, que El Coro ¿Para qué sirve la tragedia? nace en “ese tiempo raro, suspendido que provocó aparentemente cosas”, refiriéndose a la pandemia, en el que se puso a investigar la tragedias griegas y en el proceso se encontró con el capítulo que dedica Nietzsche al coro en El origen de la tragedia. “Yo creo que ese fue el punto de partida, ese diálogo entre el corifeo y el coro, ese deseo individual frente al colectivo fue como una iluminación, no sabía muy bien por qué, pero fue como decir, el coro se hace cargo de transmitir los problemas de la sociedad”.

2. El colectivo protagonista: El Coro Fermín Gurbindo

Se trata del Coro Fermín Gurbindo, un derivado del Orfeón Fermín Gurbindo de la ONCE de Madrid, dirigido por Ignacio Parres, quien confiesa haberse sentido desbordado por la propuesta y no sabía si iba ser capaz de asumir el reto de interpretar las partituras de Jordi Lanza a cargo de la dirección y composición musical. “Son las obras más complejas que he dirigido e interpretado, y encima con un coro muy, muy amateur con el que empecé a trabajar en plena pandemia”. Sin embargo, la idea de tener esa experiencia, les motivó a tomar la decisión y experimentar pues nunca habían estado en un teatro, ni interpretado una obra con partitura, ni mucho menos enfrentado a un público. “Estábamos todos muy, muy emocionados por vivir esa experiencia ¡y vaya que, si la hemos vivido, ese era el objetivo, ha sido muy emocionante”, termina diciendo el corifeo.

3. Primer movimiento: irrupción del colectivo

El primer movimiento empieza con una voz en OFF que habla del Arte, de las relaciones trágicas, del sueño de ser artista, del reconocimiento, de vivir del arte, “hoy voy a ser otro, me voy a disfrazar de un Beethoven del siglo XXI”. El Coro invade el escenario con ligereza y alegría, guiados por bastones, otros compañeros y perros lazarillos. Se escuchan voces, risas y carcajadas en OFF, en tanto que se van descalzando y dejando un simbólico rastro de zapatos en escena, hasta agolparse al fondo del escenario. La experiencia inmersiva del colectivo de invidentes ha comenzado.

4. El dispositivo escénico

El espacio escenográfico, dispuesto al más puro teatro a la italiana, telón de fondo, patas laterales que marcan las calles por las que salen y entran los actores, en fin, la cámara negra de un teatro clásico, pero con cortinas transparentes iluminadas con el propósito de dejar al desnudo, exhibir, visibilizar todo lo que hay y sucede detrás, en lugar de ocultarlo como en el teatro tradicional, “que es mucho más inflexible, lo escénico parece que requiere como una formalización cerrada, una vez que ya has puesto el escenario”, como plantea la postura rupturista de Navarro. La ironía, la paradoja, la metáfora y autorreflexividad se abren camino hacia las gradas, apelando a la participación de los espectadores, quienes tendrán que completar y dar significado, el suyo, al espectáculo. La cámara transparente también funciona como un espacio en el que se proyectan imágenes y frases en castellano, alemán y sistema braille que marcan el principio y final de los cuatro movimientos a cargo de Ferdy Esparza, director técnico e iluminador del espectáculo.

5. Tiresias como eje performativo

Un ser agénero, con bastón y encapuchado, se desmarca del Coro atravesando el telón de fondo y se dirige, manchado de arriba abajo de pintura rosa, al intra-espacio delimitado dentro del espacio de la acción, constituido por una silla, máscaras blancas de papel, barreños de pintura rosa y un lienzo en blanco. “En el proceso fui entendiendo un poco más la obra, el texto, cómo se iba a presentar el personaje, buscarle una acción. Estuvimos ensayando a ver cómo podía yo jugar con la pintura, cómo colocarme en el espacio, cómo encontrar las cosas que iba a utilizar”, cuenta, en tono divertido, Sandra Losada, la invidente que dijo sí a la propuesta de Juan Navarro e implicó a todo el Coro a zambullirse en el proyecto escénico. “Es la primera vez que hago teatro y doy vida a un personaje, nada más y nada menos que inspirado en Tiresias”. Todo un homenaje al Yo Creador. El espacio está concebido como un “site-specific”, es decir, que se desarrolla una propuesta y se trabaja con gente nueva en cada lugar al que van. “Todo se diseña en torno a las personas con las que trabajamos, sus voces, y las capas que vamos traspasando en el pensamiento de Beethoven y su novena sinfonía, ese es nuestro material para diseñar el espacio”, explica Manel Barnils, diseñador del espacio escénico y asistente de dirección de Navarro. En todo caso, se entiende, no deja de ser una experiencia extracotidiana para los miembros del Coro, dentro del proceso de adaptación artístico-técnica, debido a las circunstancias específicas de vulnerabilidad y seguridad de cada uno de los miembros del colectivo y más cuando el espectáculo está más cercano “a la idea de concierto de rock and roll que a una obra de teatro estática, invulnerable”, tal como aclara su creador Juan Navarro. En el caso particular de Sandra, por ejemplo, debe batirse en escena, durante todo el espectáculo y completamente a ciegas con una acción pictórica improvisada sobre la marcha, en la que utilizan elementos como máscaras, pintura, sentarse, levantarse, no salirse del espacio delimitado para la acción y, simultáneamente, interactuar con los movimientos musicales a través del Coro y las acciones de Beethoven-Navarro, que empieza por elegir dos voluntarios del coro, a los que les pide que le lancen puñados de sal contra su cuerpo tendido en el suelo, en tanto

que él se retuerce de dolor y los granos de cloruro de sodio se expanden por el escenario a toda velocidad. Beethoven-Navarro, se levanta dando saltitos burlescos y alocados por todo el escenario como embriagado, creando una danza decadente y, sin parar, habla de la caducidad del cuerpo, de las drogas que nos hacen felices, del tiempo, de internet y tararea una melodía como drogado con un Coro que por empatía parece enloquecer.

6. Movimientos escénicos y caos performativo

Sube la tensión del espectáculo en el segundo movimiento, cuando Beethoven-Navarro ejecuta una dionisiaca ceremonia ritual en la que derrama kilos de sal sobre sí, sobre los zapatos, y por todo el escenario, quitándose a punta pies, con la amargura de Beethoven, todos los objetos que se encuentran a su paso. Tropieza varias veces, debido al carácter improvisado de las acciones, resbala sin caer y cruza ebrio de locura al otro lado del escenario, en el que a golpes, con un mazo destruye una pieza de Arte idéntica a la que está creando simultáneamente Tiresias-Sandra y muy parecidas a las que están colgadas al fondo del escenario por encima de las cabezas del Coro que subraya la idea del mise en abyme. “Cada día hago lo que me da la gana, sí, hay una estructura, unas canciones, hay una partitura, pero yo quiero ser libre en el escenario”. Navarro logra su objetivo, a estas alturas del concierto y a las puertas del tercer movimiento, el escenario se ha transformado radicalmente en un caos magnífico. Es la revolución de Las Bacantes, el ditirambo de Baco, completamente cubierto de sal, zapatos, barreños y chorros de pintura que salpican fuera del espacio delimitado para el action painting, manchando el suelo real del escenario de la Sala Negra, que se alza como una amenaza contra la seguridad del Coro. Navarro, previendo un posible accidente, limpia la pintura con destreza y habilidad, mientras los veintiséis miembros del Coro avanzan con determinación hacia el centro del escenario. El actor justifica la acción del personaje dentro del personaje y, así mismo, aprovecha la toma del escenario y la confrontación del Coro con el público para quitar el exceso de pintura de las manos y pies de Tiresias ¿o de Sandra? Con todo, y a pesar de las previsiones, algunos se tambalearon sin llegar a perder el equilibrio, incluido el perro lazarillo, que, según su dueño, sentado a mi vera con el perro durante el coloquio, y al que le comenté que seguramente el perro lo había pasado mal, me contestó jocosamente, que el can llevaba varios días de ensayos y ya estaba acostumbrado.

7. Cuarto movimiento: el retorno apolíneo

Llegamos al cuarto movimiento, decepcionados, estafados como Leonard Cohen después de su retiro espiritual, exhaustos como La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, violentos y amargura como Beethoven, desorientados. Se hace un largo silencio; se reduce la tensión dionisiaca. El Coro canta, las voces traen consigo la serenidad, el apolíneo equilibrio, la luz que alumbra la vulgaridad, la crueldad, la impunidad, la censura, el libre comercio de la estupidez, el engaño de la era digital, el grito contra cualquier tipo de violencia que se ejerza contra cualquier ser humano o ser vivo indefenso en cualquier tiempo y espacio de la tierra. La reescritura del cuarto movimiento termina con un monólogo. Tiresias, el mito transexual, invidente por castigo, clarividente por

compensación y, entre otras cosas, acusado de voyerismo, abandona la intra-escena dirigiéndose al primer término del escenario, se planta frente al público, se quita la capucha y habla: “Me llamo Mercedes Losada, la que interpreta a Tiresias, tenemos la ceguera en común. Si cerráis los ojos, la oscuridad os hablará, escuchad la oscuridad. Juan va a dejar de ser Beethoven cuando salgamos de aquí, y yo Tiresias, y nos iremos al bar a ser otros y posiblemente sea un juego de nunca acabar, así que cierra los ojos y déjate llevar”.

8. Conclusión

José Navarro y su equipo artístico como investigadores y creadores plantean un desafío social aplicado al arte del que nace una metareflexión artística en la que cada punta del triángulo interactúa con las otras provocando un sinfín de reflexiones a las que solo los espectadores pueden dar significado o no. “Para eso sirve la tragedia para conocer el final antes de empezar”.

Full report (English version)

1. Introduction

The performative concert *El Coro: ¿Para qué sirve la tragedia?*, directed and performed by Juan Navarro, sets up a triangle between artistic research, professional stage practice and a clear social challenge: bringing twenty-six blind people to the stage, most of them with severe visual impairment. It involves the Fermín Gurbindo Choir—an offshoot of ONCE Madrid's Orfeón Fermín Gurbindo—conducted by Ignacio Parres, who admits he felt overwhelmed by the proposal and unsure whether he could tackle Jordi Lanza's scores as musical director and composer. He notes: 'These are the most complex pieces I have ever conducted or performed, and with a very, very amateur choir I started working with during the pandemic.' Even so, the prospect of the experience encouraged them to take the plunge and experiment: many had never set foot on a theatre stage, read from a score, or faced an audience. 'We were all extremely excited to live that experience—and indeed we did; that was the goal; it has been very moving,' the chorister concludes. After the premiere, Navarro told the audience that *El Coro: ¿Para qué sirve la tragedia?* was born in 'that strange, suspended time that apparently triggered things'—a reference to the pandemic—when he began to research Greek tragedy. Along the way he came across the chapter on the chorus in Nietzsche's *The Birth of Tragedy*. 'That was the starting point: the dialogue between coryphaeus and chorus, individual desire against the collective. It was like a revelation... the chorus takes charge of transmitting society's problems.'

2. The protagonist collective: the Fermín Gurbindo Choir

It is the Fermín Gurbindo Choir, an offshoot of ONCE Madrid's Orfeón Fermín Gurbindo, conducted by Ignacio Parres. Parres confesses he felt overwhelmed and unsure he could take on the challenge of performing Jordi Lanza's scores. 'These are the most complex works I have conducted and performed, and on top of that with a very, very amateur choir I started during the pandemic.' Nevertheless, the desire to have that experience led them to decide to try it: they had never been in a theatre, never performed a scored piece, and certainly never faced a live audience. 'We were all very, very excited to live that experience—and indeed we did; that was the aim; it has been very moving,' the coryphaeus concludes.

3. First movement: the collective's irruption

The first movement opens with a voice-over speaking about Art, tragic relations, the dream of being an artist, recognition and making a living from art: 'today I will be someone else; I will disguise myself as a twenty-first-century Beethoven.' The Choir floods the stage with lightness and joy, guided by canes, fellow singers and guide dogs. We hear voices, laughter and giggles offstage as they take off their shoes and leave a symbolic trail of footwear, bunching up at the back of the stage. The immersive experience of the blind collective has begun.

4. The scenic device

The scenographic space is arranged as a classical Italianate theatre—backdrop, side legs marking the offstage streets, the black box—but fitted with translucent curtains lit to strip bare what lies behind, exposing rather than concealing it as in traditional theatre, ‘which is much more inflexible; it seems the scenic requires a closed formalization once the set is in place,’ as Navarro’s iconoclastic stance suggests. Irony, paradox, metaphor and self-reflexivity make their way up to the stands, appealing to the audience’s participation, who must complete and lend their own meaning to the performance. The transparent chamber also serves as a surface for projections in Spanish, German and Braille that mark the beginning and end of the four movements, designed by Ferdy Esparza, the show’s technical director and lighting designer.

5. Tiresias as performative axis

A genderless figure, cane in hand and hooded, breaks away from the Choir, slips through the backdrop and heads—covered head-to-toe in pink paint—into the intra-space within the playing area: a chair, white paper masks, tubs of pink paint and a blank canvas. ‘As we progressed I understood the piece a bit more: the text, how the character would enter, how to find an action. We rehearsed how I could play with the paint, where to place myself, how to find the things I would use,’ recounts Sandra Losada—the blind performer who said yes to Navarro’s proposal and got the entire Choir to dive into the stage project—lightly. ‘It’s my first time doing theatre and giving life to a character, no less than inspired by Tiresias.’ A tribute to the Creative Self. The space is conceived as site-specific: the team develops a proposal and works with new people in each place they visit. ‘Everything is designed around the people we work with, their voices, and the layers we cross in Beethoven’s thought and his Ninth Symphony; that’s our material for designing the space,’ explains Manel Barnils, scenography designer and Navarro’s assistant director. Even so, this remains an extracotidian experience for the Choir members, within an artistic-technical adaptation process shaped by each person’s specific conditions of vulnerability and safety—especially since the show is closer ‘to a rock-and-roll concert than to a static, invulnerable play,’ its creator clarifies. In Sandra’s case in particular, she battles onstage throughout the show, completely blind, performing an improvised action painting: masks, paint, sitting, standing, staying within the delimited area, while simultaneously interacting with the Choir’s musical movements and with Beethoven-Navarro’s actions. He begins by choosing two volunteer choristers and asks them to throw handfuls of salt over his body as he lies on the floor, writhing in pain while the sodium chloride grains scatter across the stage. Then he jumps up, prancing comically around as if intoxicated, crafting a decadent dance and, without stopping, talks about the body’s mortality, the drugs that make us happy, time, the internet, and hums a tune as if high, while the Choir, empathetically, seems to go wild.

6. Scenic movements and performative chaos

Tension rises in the second movement when Beethoven-Navarro performs a Dionysian ritual, pouring kilos of salt over himself, over shoes and across the entire stage, kicking away, with Beethoven's bitterness, every object in his path. He stumbles several times—improvised actions—slips without falling, and crosses, drunk with frenzy, to the other side of the stage, where he smashes a work of art with a mallet—identical to the one Tiresias-Sandra is simultaneously creating and similar to those hung at the back of the stage above the Choir—underscoring the *mise en abyme*. 'Every day I do whatever I want; yes, there's a structure, songs, a score—but I want to be free onstage.' By now, at the threshold of the third movement, Navarro has achieved his aim: the stage has transformed into magnificent chaos. It's the revolution of *The Bacchae*, Bacchus's dithyramb—salt, shoes, tubs and paint splatters beyond the delimited action-painting area, staining the real floor of the Sala Negra, a threat to the Choir's safety. Anticipating an accident, Navarro deftly wipes up the paint while the twenty-six choir members advance toward centre stage. The actor justifies the action of the character within the character, and seizes the Choir's takeover and confrontation with the audience to remove excess paint from Tiresias's—perhaps Sandra's—hands and feet. Despite all precautions, some wobbled without losing balance, including the guide dog who, according to his owner beside me during the talkback, was already used to it after several days of rehearsals.

7. Fourth movement: the Apollonian return

We reach the fourth movement: disappointed, exhausted and disoriented. A long silence; the Dionysian tension subsides. The Choir sings; voices bring serenity, the Apollonian balance, a light that illuminates vulgarity, cruelty, impunity, censorship, the free trade of stupidity, the deception of the digital age, and a cry against every form of violence perpetrated on any human or living being, in any time and place. The rewriting of the fourth movement ends with a monologue. Tiresias—the trans myth, blind by punishment and clairvoyant by compensation, accused, among other things, of voyeurism—leaves the intra-scene, comes downstage, removes the hood and speaks: 'My name is Mercedes Losada, the one who plays Tiresias; blindness is what we have in common. If you close your eyes, the darkness will speak to you; listen to the darkness. Juan will stop being Beethoven when we leave here, and I will stop being Tiresias, and we'll go to the bar to be someone else—and perhaps it's a game without end. So close your eyes and let yourself go.'

8. Conclusion

José Navarro and his artistic team, as researchers and creators, pose a social challenge applied to art, from which emerges a metareflection in which each point of the triangle interacts with the others, prompting countless reflections to which only spectators can give meaning—or not. 'That's what tragedy is for: to know the ending before we begin.'